

Relazione conclusiva

Elementi di Connettività Ecologica

*Attività di analisi, sperimentazione e definizione di una
metodologia per la realizzazione dello strato
Connessioni Ecologiche Continue (brevemente siepi)*

Versione 1.1

16 marzo 2022

Autori: L. Bottai*, L. Gardin**, L. Angeli*, N. Sabatini**, D. Pellegrini**, L. Innocenti**, A. Del Piccolo**

* Consorzio LaMMA, **CNR IBE

Sommario

Relazione conclusiva.....	1
Introduzione	3
Riferimenti teorici e richiami ecologici.....	4
La struttura delle siepi	5
Le funzioni delle siepi negli agrosistemi	6
Caratteristiche	7
Riferimenti normativi attuali:	8
Banche dati utilizzate.....	9
Elaborazione di un primo strato “siepi” (2019).....	14
Rete delle siepi.....	14
Proposta di fotointerpretazione per elementi di connettività ecologica lineare.....	18
Specifiche per la realizzazione di alcuni strati tematici inerenti ai corridoi ecologici	18
Definizioni degli oggetti e loro caratteristiche	19
Dati ausiliari	28
Procedura per la realizzazione dello strato	30
PROCEDURA QGIS.....	34
Alcuni test per stimare il tempo necessario alla costruzione di uno strato siepi mediante fotointerpretazione	35
Rapporti fra banca dati siepi LaMMA e UCS.....	36
Proposta di realizzare lo strato siepi mediante una procedura semi automatica	38
Specifiche per la realizzazione di alcuni strati tematici inerenti ai corridoi ecologici	38
<i>Banche dati utilizzate</i>	40
Metodologia	40
Parametri da usare nella procedura per la determinazione degli oggetti siepi e corridoi ecologici..	43
Utilizzo dell’algoritmo di segmentazione OTB.....	44
Prova sull’area del Comune di Firenze.	46
Discussione	50
Valutazione della copertura HRL Small Woody Features (SWF) realizzata nell’ambito del Land Monitoring Service	52
Analisi della copertura HRL Small Woody Features (SWF) in relazione alla BD UDS LaMMA in Toscana.....	58
Bibliografia.....	68

Introduzione

La seguente relazione contiene i risultati delle attività svolte negli anni 2020 e 2021 sulla determinazione della banca dati denominata “Elementi di connettività ecologica lineare” costituita quindi da filari di alberi, siepi e piccoli boschetti.

L’obiettivo generale dell’attività è consistito nell’individuazione della migliore metodologia per la realizzazione e l’aggiornamento degli elementi vegetazionali minori che, oltre ad essere risorsa forestale, possono avere funzione di connettività ecologica e costituire elementi caratterizzanti il paesaggio rurale toscano.

La relazione, partendo dall’esperienza maturata durante la realizzazione degli strati previsti per le “invarianti strutturali del paesaggio” nel 2019 (strato siepi da estrazione CTR e archivio EFA), descrive la sequenza logica delle ultime realizzazioni che sono di fatto l’evoluzione della metodologia sviluppata per raggiungere l’obiettivo.

Lo studio si è quindi articolato per definire i seguenti punti:

- 1) Definizione degli oggetti da rilevare (definizione di siepe, filare, ecc. con riferimenti normativi);
- 2) Stabilire classi che rientrano nelle definizioni di bosco come definita nella Legge forestale di Regione Toscana, per l’enucleazione di altre superfici vegetate presenti ma che non rientrano nella suddetta definizione.
- 3) Stabilire una procedura “sostenibile” (in termini temporali, economici e metodologici) per la realizzazione ed il suo aggiornamento: verrà descritta una procedura semi-automatica per la realizzazione di un archivio che, a partire dai dati ad alta risoluzione (Ortofoto e riprese LIDAR) e altri facilmente reperibili negli archivi di Regione Toscana, porti, non solo alla realizzazione della Banca Dati di primo impianto, ma del suo aggiornamento/manutenzione. Per questo ultimo punto è stata valutata e implementata la procedura utilizzata a livello europeo per la produzione dello strato informativo **HRL Small Woody Features (SWF)**.

Riferimenti teorici e richiami ecologici

I **corridoi ecologici** sono strette e lunghe fasce di territorio che si differenziano dagli ambienti confinanti: assumono il ruolo di ecotone, inteso come zona di contatto (marginale, *edge*) tra due ambienti differenti. In questa ottica le siepi (*bocage, edge-row*) rappresentano degli ecotoni creati e mantenuti dall'uomo.

La **siepe** è a tutti gli effetti un **corridoio ecologico**: una stretta fascia vegetazionale che differisce dalla matrice territoriale circostante, spesso costituita da specie di margine, cioè trovate solo o principalmente lungo il perimetro di una *patch* e non al suo interno. In condizioni naturali è una formazione in continua e rapida espansione: in assenza di meccanismi di controllo e disturbo messi in atto dall'uomo (pascolo di animali, potature o altri prelievi di biomassa), il passaggio a bosco è inevitabile.

Nel passato il rapporto uomo-ambiente era molto stretto, mantenuto da complessi meccanismi di *feed-back* che hanno portato alla costruzione di un paesaggio culturale assai complesso e in gran parte in grado di imitare i processi ecologici degli ambienti indisturbati. In questo contesto vanno inserite le siepi il cui complesso di *network* rappresenta un elemento di arricchimento considerevole del paesaggio agricolo.

Le siepi nascono generalmente come **elementi lineari di confine** tra le proprietà o come strutture di divisione dei diversi campi coltivati, anche se spesso hanno finalità multiple.

Queste strutture lineari, viste in un sistema complesso quale un agrosistema e non come elementi isolati, diventano elementi fondamentali del sistema stesso e pertanto equiparabili a veri e propri ecotoni. Il loro ruolo nella conservazione della diversità biologica, nella dinamica dei nutrienti, nel flusso di vettori importanti come l'acqua, il vento e la radiazione solare è fondamentale. La loro importanza è paragonabile a quella dei **corridoi ripariali**, la stretta fascia di vegetazione che circonda i corsi d'acqua, per il movimento degli animali tra ambienti eterogenei; inoltre, quando vengono considerate nell'ambito di una matrice ambientale come *network* di strutture ecotonali, rivestono un ruolo importante nel mantenimento della diversità del paesaggio.

Figura 1 Porzione di paesaggio della Toscana meridionale

Le siepi sono elementi strutturali che si situano ai margini dei campi coltivati; sono, quindi, una componente dell'agroecosistema (AES) che ne aumenta la diversità strutturale, l'eterogeneità e, in ultima analisi, la complessità.

Negli ambienti agricoli attuali, dove scarseggiano le formazioni boschive, le siepi costituiscono gli unici habitat che possono ospitare specie forestali che rappresentano dei rifugi per la fauna selvatica.

Dal punto di vista fisico, le siepi sono delle barriere che intercettano e filtrano tutto ciò che si muove in atmosfera e sopra e sotto il suolo: sono noti gli effetti microclimatici a seguito delle interferenze con vento, neve e pioggia; inoltre, svolgono un'azione anti-erosiva costituendo nei versanti un effetto terrazzamento; infine, hanno un'azione filtrante ai margini dei corsi d'acqua.

La struttura delle siepi

Le siepi possono presentarsi in forme, dimensioni e sviluppo lineare molto diversi. In genere sono costituite da vegetazione spontanea arbustiva e/o arborea accompagnata da un "corteggio" di piante erbacee perenni e annuali.

Possono avere origine antropica, per piantumazione, o spontanea, essere formate da file di alberi, come lungo le strade, da recinti come strutture portanti della vegetazione spontanea. Le siepi possono bordare ruscelli, canali di drenaggio, strade interpoderali e strade importanti.

Dal punto di vista strutturale le siepi sono costituite, quindi, di una componente vegetale legnosa (arborea e arbustiva) e da una sottostante fascia erbacea. Possono essere categorizzate, ad esempio, in base alla loro origine:

- **Piantate:** di solito costituite da un'unica specie (biancospino, cipresso, acero, ecc.) e messe a dimora in fila.
- **Rigenerate:** arbusti od alberi che colonizzano una barriera fisica preesistente (recinzioni, muretti, fossi, ecc.).
- **Residue:** risultano da processi di deforestazione.
- **Paranaturali:** sviluppate in modo spontaneo in porzioni di terreno rilasciate alla libera evoluzione (scarpate di confine, corsi d'acqua effimeri...etc.)

Le funzioni delle siepi negli agrosistemi

Le funzioni delle siepi possono essere molteplici, da quella di divisione tra una proprietà ed un'altra, a quella di fascia frangivento capace di modificare il microclima in prossimità del suolo oppure recinto e fonte di cibo per gli animali domestici. Hanno anche un'importante funzione estetica e di riparo dai raggi solari come i filari di cipressi lungo le strade; svolgono un'azione di protezione dei pendii dai movimenti franosi ed erosivi del suolo. A seconda della loro posizione, infatti, sviluppano funzioni differenti: negli impluvi assicurano una mitigazione erosiva dei ruscelli, nei dossi rallentano il vento modificandone il flusso, quelle poste perpendicolarmente alle linee di massima pendenza trattengono le acque superficiali ed i nutrienti da esse trasportati.

Nelle forme di agricoltura moderna (specialmente in pianura e bassa collina) spesso sono viste come intralcio alle operazioni agricole; viceversa, negli ambienti pedemontani, come nella coltura promiscua appenninica, le siepi sono ben sviluppate in fitti reticoli.

Il loro mantenimento necessita di un notevole impiego di manodopera e probabilmente questo fattore ne determina l'eliminazione più che l'abbandono: infatti, il lasciare evolvere le siepi spontaneamente porta quasi sempre ad uno sviluppo arbustivo ed arboreo considerevoli sottraendo spazio e risorse alle coltivazioni.

Figura 2 Siepe in un sistema agricolo

Caratteristiche

Tutto ciò che non viene individuato come *habitat* (ambiente semi-naturale) è occupato da tipologie ecosistemiche diverse e viene chiamato **matrice**, la quale esercita una pressione sui frammenti residui di *habitat* (effetto margine). Semplificando, si può suddividere il paesaggio in un ecomosaico dove è presente la **matrice** (seminativo, oliveti e vigneti, matrice antropica agricola), cioè la tipologia ecosistemica dominante, che in genere è di origine antropica, i frammenti di habitat naturale, chiamati *patches* (o macchie) e gli ambienti di margine

Lo strato tematico “**Connessioni ecologiche continue**” (CEC) comprende, quindi, tutti quegli elementi che hanno il caratteristico sviluppo reticolare quali, siepi, fasce tampone e vegetazione ripariale ed i filari di alberi; fisicamente sono zone di margine, bordi, tra 2 sistemi diversi come nel caso degli elementi di discontinuità tra la zona urbana e gli agro-ecosistemi.

Figura 3 Struttura matrice-patches-corridoio

Riferimenti normativi attuali:

La legge forestale della Toscana (legge regionale 39/2000) all'**art. 3 comma 9** definisce che "...formazioni forestali e siepi di cui all' articolo 55, comma 1 e comma 2 ..., costituiscono l'area d'interesse forestale, di seguito indicata come area forestale." All'**art. 17 comma 1 lettera f** "Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti... f) alla formazione, ricostituzione e miglioramento delle siepi".

All'**art. 55 comma 1** "Il regolamento forestale stabilisce le norme di tutela delle piante forestali isolate, a gruppi, a filari o costituenti siepi non ricomprese nei boschi di cui all' articolo 3 e situate al di fuori dei centri urbani". Quindi, il Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R dell'8 agosto 2003) definisce all'**art. 55 comma 1 lettera c (TUTELA DELLE PIANTE FORESTALI NON RICOMPRESSE NEI BOSCHI)** "Le norme della presente sezione si applicano esclusivamente ai terreni non boscati ricadenti nelle zone agricole, individuate negli strumenti urbanistici, ancorché situati in zone non sottoposte a vincolo idrogeologico, ove siano presenti le piante o formazioni forestali di seguito indicate: siepi, filari o altre formazioni forestali che non presentano le dimensioni, la densità o la copertura del suolo di cui all'articolo 3 della legge forestale, specificamente individuate, per tipologia e localizzazione, dall'ente competente ai sensi della legge forestale". Sempre nello stesso articolo, al **comma 2** "Gli enti competenti ai sensi della legge forestale possono, per motivate esigenze di gestione del territorio o di tutela di singole specie o soprassuoli di particolare importanza, anche in rapporto

a quanto previsto dal PTC provinciale, dagli strumenti urbanistici e dalla legge regionale 13 agosto 1998, n. 60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali ...):

a) individuare le piante di cui al comma 1, lettera b) e le formazioni di cui al comma 1, lettera c), previa comunicazione al proprietario, che può presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa;”

Banche dati utilizzate

Per la realizzazione dell’attività sono state utilizzate delle banche dati di base (CTR) ed altre tematiche prodotte da altri enti. Quest’ultime sono state analizzate, inizialmente, con lo scopo di definire la problematica dello studio e anche come confronto con i prodotti della nostra sperimentazione.

Nella tabella seguente sono riportate quelle utilizzate nella prima fase (2019-2020)

BD_ORIG	descrizione
BD_EFA	banca dati EFA (Ecological Focus Areas) poligonale; ARTEA
BD_Refresh2019	banca dati “Refresh2019”
CTR10K	banca dati della CTR 10K, Regione Toscana
CTR2K	banca dati della CTR 2K, Regione Toscana
STU_LEO	banche dati puntuali, lineari e poligonali provenienti da “Studio_Leopoldine”
UCS2019	Banca dati dell’USO E COPERTURA DEL SUOLO anno 2019, poligonale, Regione Toscana

Nel dettaglio, qui sotto sono riportate le principali caratteristiche:

- **Banca Dati “EFA”** (<http://dati.toscana.it/dataset/efa>)

L’individuazione delle aree di interesse ecologico è prevista nei regolamenti Comunitari che integrano e completano le regole per la gestione del cosiddetto “greening” all’interno del sistema LPIS di ciascuno Stato Membro. Si tratta di aree che incidono direttamente sulla biodiversità, come terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, terrazze, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento e

superfici agroforestali, o in aree che incidono indirettamente sulla biodiversità attraverso un uso ridotto dei fattori di produzione in azienda, quali aree coperte da colture intercalari e manto vegetale nella stagione invernale. Ai sensi dell'articolo 70 (2) del regolamento (UE) 1306/2013 gli Stati membri garantiscono che il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) contenga un livello di riferimento (Layer-EFA) per accogliere le aree di interesse ecologico (EFA). Lo scopo di questo cosiddetto Layer-EFA è di supportare gli agricoltori nella loro domanda annuale al fine di dichiarare correttamente la superficie, la posizione ed il tipo dei singoli EFA. In particolare, quando i seminativi di un'azienda coprono più di 15 ettari, l'agricoltore provvede affinché una superficie corrispondente ad almeno il 5 % dei seminativi dell'azienda dichiarati dall'agricoltore sia costituita da aree di interesse ecologico. Inoltre, le informazioni del Layer-EFA rappresentano la base di controllo e di riferimento amministrativo per i controlli amministrativi incrociati del BPS (Basic Payment Scheme), tra le aree di interesse ecologico dichiarate individualmente da un produttore e le potenziali aree di interesse ecologico disponibili.

Nelle EFA rientrano anche gli elementi del paesaggio (EP) già riconosciuti dal regime di condizionalità (terrazzamenti, Siepi, Alberi isolati, Alberi in filare, muretti a secco). A tal proposito si ricorda lo strato EFA (Aree di Interesse ecologico individuate nell'ambito del SIAN – AGEA), già utilizzato dagli erogatori per il pagamento delle misure agroambientali (> 15 ha seminativo, ecc.).

Le aree di interesse ecologico sono utilizzate, ad esempio, in queste situazioni legate ai regolamenti della Politica Agricola Comunitaria (PAC) ai fini del riconoscimento del premio di coltivazione:

- Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.) e ai prati e pascoli permanenti.
- Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il 5% della superficie a seminativo.
- **Banca Dati “Refresh2019”** (<http://dati.toscana.it/dataset/refresh2019>)

Il Dataset Refresh2019 contiene gli shapefile tagliati per provincia dell'uso del suolo da fotointerpretazione fornito da SIAN.

Il progetto “Refresh” cominciato nel 2007, ha l'obiettivo di aggiornare in maniera organica le informazioni di copertura/uso del suolo del SIPA (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole) del SIAN, che rappresenta lo strumento con cui l'Italia verifica l'ammissibilità dei terreni agricoli ai diversi regimi di aiuto comunitari.

Il patrimonio informativo del SIPA proviene da un'attività iniziale di rilevamento, avviata nel 1998 per censire in tre anni (1998/2000) tutte le superfici dichiarate a contributo. A partire dal 2007 la base informativa originaria è stata completamente rinnovata (da cui la denominazione Refresh) utilizzando immagini aeree ad alta risoluzione, in particolare ortofoto a colori con risoluzione spaziale di 50 cm.

La metodologia di fotointerpretazione adottata prevede la delimitazione completa a ripetizione triennale degli appezzamenti (intesi come porzioni continue di terreno con una copertura/uso del suolo omogenei) indipendentemente dai confini catastali e dalla consistenza territoriale delle aziende registrate nell'anagrafe del SIAN.

Tra i codici dell'archivio, quelli di interesse ai fini dell'identificazione delle connessioni ecologiche sono i "tbd" (783, 784, 785, 786, 788, 789, 791). L'acronimo dovrebbe significare "To be defined, to be decided", "da definire", riferito a informazioni o dettagli non ancora definiti.

Per le caratteristiche delle banche dati relative alla **Carta Tecnica Regionale 1:10.000 (CTR10K)** e quella **1:2.000 (CTR2K)** di Regione Toscana si rimanda al sito istituzionale (<https://www.regione.toscana.it/-/cartografia-tecnica-regionale-e-scarico-dati-geografici>).

Il tematismo **USO E COPERTURA DEL SUOLO** è quello relativo all'aggiornamento dell'anno 2019 e realizzato secondo le specifiche approvate Decreto n.18011 del 04-11-2020 (Allegato-A). Il catalogo delle classi fa riferimento, per le voci di legenda fino al III livello, al sistema europeo di mappatura dell'uso e copertura del suolo del progetto CORINE Land Cover (CLC) [CLC2006, 2006], integrato da un IV livello regionale.

Durante le varie fasi della sperimentazione e grazie alle fonti bibliografiche rintracciate sono state utilizzate anche altre banche dati tematiche al fine di verificare la bontà dei risultati e successivamente come dati di input per la realizzazione dello strato siepi.

BD_ORIG	descrizione
OFC2019	Calcolo del NDVI e ricampionamento ad 1 m di risoluzione
LIDAR	Rilievi Lidar in formato DSM e DTM ad 1 m di risoluzione (anni 2006 – 2010)

Immagini NDVI calcolate sulle OFC2019

Gli indici di vegetazione sono fondamentali per classificare la presenza di vegetazione sulla superficie terrestre. La clorofilla determina l'assorbimento nelle bande del Blu e del Rosso (R) e una riflessione in quella del Verde. L'epidermide e i pigmenti fogliari sono molto trasparenti all'Infrarosso (IR) che raggiunge il parenchima; il Giallo ed il Verde sono fortemente riflesse dal mesofillo: questo fatto conferisce la tipica colorazione verde delle foglie. La struttura fogliare provoca una riflessione molto elevata nella banda IR: questo varia in funzione dello stadio fenologico e dello stato di salute della pianta. Per il calcolo dell'NDVI vengono sfruttate le seguenti due bande spettrali: Infrarosso vicino (*Near InfraRed*, NIR) e Rosso (*Red*)

$$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$$

I valori di NDVI hanno un range che va da -1 a +1, dove i valori positivi indicano la presenza di vegetazione.

Figura 4 Caratteristiche dello stato della vegetazione tramite NDVI

A partire dalle Ortofoto a colori (OFC 2019 20cm - 32 bit colore – RGB), aventi anche una quarta banda ricadente nello spettro dell'Infrarosso, è stato calcolate l'NDVI per le foto utili ai fini della sperimentazione.

Immagini LiDAR

Le immagini LiDAR (*Light Detection and Ranging*) utilizzate sono quelle presenti negli archivi di Regione Toscana (Geoscopio CARTOTECA). Il dataset non è omogeneo né spazialmente né temporalmente essendo costituito da riprese eseguite da enti diversi in più anni; altro dato negativo del termalismo è riferito all'epoca di realizzazione risalente ormai a 10 – 15 anni orsono.

Il LiDAR è una tecnologia di telerilevamento che fornisce utili informazioni sugli strati di vegetazione permettendo di valutare grandezze fisiche come l'altezza e la biomassa degli alberi e la copertura delle chiome (*canopy*).

Grazie, infatti, alla possibilità di poter acquisire le informazioni relative sia al modello di superficie (DSM) che a quello del terreno (DTM) è possibile ricavare l'altezza della copertura vegetale attraverso la differenza tra i due strati:

$$\text{Canopy Height Model} = \text{DSM} - \text{DTM}$$

Figura 5 Schema del Canopy Height Model

Figura 6 Copertura LiDAR in Toscana

Elaborazione di un primo strato “siepi” (2019)

La realizzazione di uno strato, cosiddetto, “Siepi” era iniziata presso il LaMMA nel 2019, nell’ambito delle attività previste dal “**Disciplinare Tecnico per la predisposizione delle banche dati sul Patrimonio Territoriale e sulle Invarianti Strutturali**”; dopo aver messo a punto la metodologia di lavoro e dopo aver condiviso i criteri di selezione delle banche dati di origine e i risultati ottenuti, attraverso riunioni tecniche avvenute con i referenti del Settore Pianificazione e Urbanistica di Regione Toscana, furono predisposti vari strati tematici (Invarianti) fra i quali lo strato delle “siepi”.

Lo strato era stato costruito dopo una valutazione effettuata su alcune aree campione basata sul confronto fra banche dati esistenti. In particolare erano state confrontati contenuti semantici e le geometrie della banca dati delle siepi realizzata nell’ambito dello “Studio Leopoldine” (uno studio appositamente realizzato per l’area delle Leopoldine e delle Fattorie Granducali presenti in Val di Chiana (AR)) e la banca dati delle Siepi realizzata da ARTEA (*Ecological Focus Areas - EFA*).

Rete delle siepi

Studio, **Piantata**: è senz’altro un elemento importante ben segnalato; rientra nel codice 788 siepi e fasce alberate dell’EFA.

Studio, **Siepe** (generica): più che un’incertezza fra arbustivo ed arboreo sembra un errore di digitalizzazione (sono prevalentemente siepi arboree);

Studio, **Siepe arbustiva / Siepe arborea**: è una buona distinzione non sempre verificabile a video;

EFA, **siepi**: sono unite alle fasce alberate;

Tabella riassuntiva della consistenza (in m) della rete delle siepi per banca dati e per tipologia

RETE DELLE SIEPI													
STUDIO						EFA							
Tipologia						Tipologia							
		piantata	siepe	siepe arborea	siepe arbustiva	TOTALE			SIEPI - 781	alberi in filare - 783	siepi e fasce alberate - 788	fasce tampone ripariali - 791	TOTALE
n u m e r o a r e a t e s t	1	599	205	13.026	2.731	16.562	n u m e r o a r e a t e s t	1		337	18.586	4.079	23.003
	2		103	15.363	6.055	21.520		2	1.188	60	24.292	66	25.606
	3	284	882	11.980	3.709	16.856		3	1.245	74	20.879	1.487	23.685
	4		1.815	8.094	329	10.238		4			8.572	3.846	12.418
	5		98	30.490	1.757	32.345		5			23.396	265	23.661
	6		1.189	6.402	9.031	16.622		6		365	18.052	1.145	19.562
	7	485	1.007	1.177	5.392	8.061		7	4.906		32.558	984	38.448
	8		1.041	7.167	4.574	12.782		8			26.333	1.562	27.895
	9		2.102	5.594	3.695	11.391		9	327		12.538	8.302	21.167
	10		1.735	2.689	2.551	6.975		10		66	5.259	3.786	9.110
		1.369	10.177	101.983	39.825	153.353			7.666	902	190.465	25.523	224.555

Siepi in Studio Leopoldine

Siepi in EFA

Figura 7 Esempio degli elementi della rete delle siepi nell'area test 2

In seguito all'analisi sopra descritta fu proposta e poi realizzata la seguente metodologia: creazione di un'unica banca dati lineare con codice "siepi" nella quale far confluire entrambe le banche dati (Studio e EFA) ciascuna con il proprio codice tipologico originale (mantenendo così una metainformazione di istanza); per non creare doppi, era stato utilizzato il vincolo di non intersezione: nella fusione delle due banche dati, per le features intersecanti, era stata data la priorità alla banca dati dello Studio Leopoldine che ha tipologie (arborea, arbustivo e piantata) più dettagliate e funzionali alle finalità del piano.

Successivamente, fu richiesto da parte di Regione Toscana di inserire nello strato siepi anche quanto presente negli archivi della CTR, mantenendo, anche in questo caso, per ciascuna *feature* il codice di origine del dato.

La **Rete delle siepi e dei filari alberati in zone agricole** è una banca dati costituita da una *Feature* lineare, il nome dello shapefile è <Rete_siepi>.

La sua realizzazione è stata fatta con la seguente metodologia: sono stati estratti gli elementi "siepi" dalla BD_EFA, STU_LEO, CTR10K e CTR2K, e successivamente sistematizzate mediante operazioni topologiche.

- BD_EFA, codici: 781, 783, 788, 791
- STU_LEO, codici: "piantata", "sieve", "sieve arborea", "sieve arbustiva", "sieve lineare"
- CTR10K e CTR2K, codice 503.

La banca dati unica dello strato tematico siepi, così creata, risultava ovviamente affetta da un certo grado di eterogeneità a livello regionale ed anche di qualche incertezza, principalmente a causa del fatto che le banche dati utilizzate erano state costruite per finalità diverse, da soggetti differenti e in un range temporale molto ampio con evidenti problemi di obsolescenza, considerato anche la caratteristica di “volubilità temporale” intrinseca all’oggetto siepe. Tuttavia, essa rappresenta quanto disponibile nelle banche dati regionali ad accesso libero.

Proposta di fotointerpretazione per elementi di connettività ecologica lineare

*Date le incertezze di cui sopra e rimanendo alta la volontà di fornire da parte della Regione ad Enti di pianificazione comunale o sovracomunale una banca dati sulle “siepi” che fosse coerente, aggiornata e il più possibile omogenea e sistematizzata a livello regionale, su richiesta di Regione Toscana nel **giugno 2021** fu redatta un’ipotesi progettuale nella quale furono stabilite le definizioni degli oggetti da intercettare, specificati alcuni riferimenti normativi, individuate e descritte le funzionalità ecologiche degli oggetti, approntate delle specifiche tecniche per la costruzione dello strato tematico e individuate le banche dati più idonee da utilizzare, fra le quali la banca dati EFA e la CTR.*

Lo strato delle siepi proposto era di natura LINEARE; era stata predisposta una procedura di lavoro basata su fotointerpretazione ed erano state realizzate alcune prove in aree test anche per valutare i tempi di una sua realizzazione.

Si partiva dal presupposto che la banca dati EFA rappresenti un elemento “certo”, condiviso ed “ufficiale”: di conseguenza siamo partiti da questo strato per derivare gli elementi della CTR che rappresentano gli oggetti CEC (Connessioni Ecologiche Continue).

Specifiche per la realizzazione di alcuni strati tematici inerenti ai corridoi ecologici

Con lo scopo di sistematizzare lo strato informativo “Siepi”, realizzato dal LaMMA, appartenente alle Invarianti strutturali delle “**Connessioni Ecologiche Continue**”, recante alcune incertezze sulla qualità delle informazioni di origine, si propone qui di seguito una sua revisione che contempli anche alcune fasi di fotointerpretazione, con una metodologia volta ad ottenere una banca dati omogenea a livello regionale.

Lo strato tematico “Connessioni ecologiche continue” (CEC) comprende tutti quegli elementi che hanno il caratteristico sviluppo reticolare quali, siepi, fasce tampone e vegetazione ripariale ed i filari di alberi; fisicamente sono zone di margine, bordi, tra 2 sistemi diversi come nel caso degli elementi di discontinuità tra la zona urbana e gli agro-ecosistemi.

In accordo con le specifiche dell’Uso e Copertura del suolo (Decreto_n.18011_del_04-11-2020-Allegato-A), il tematismo CEC comprende gli elementi di confine tra i codici 1xx dell’UCS ed i codici 2xx, 3xx, 4xx, 5xx. Allo scopo di avere un rapporto di complementarità tra i 2 livelli informativi, UCS e CEC, le specifiche di acquisizione sono diverse in modo da non avere sovrapposizioni.

La banca dati delle Connessioni Ecologiche Continue (CEC) è aggiornata al 2019 sulla base delle Ortofoto (OFC 2019 – AGEA – RT).

La geometria è di tipo lineare ed il formato vettoriale utilizzato è lo *shape file*. Gli elementi derivano, laddove possibile, dalla Carta Tecnica Regionale 1: 10.000 di Regione Toscana; qualora non sia possibile utilizzarli sono creati *ex-novo* attraverso digitalizzazione manuale con software di modifica e visualizzazione (ad es. QGIS)

Il Sistema di Riferimento è EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1.

L'estensione corrisponde a quella della Regione Toscana. Nella fase di sperimentazione qui proposta l'estensione è quella della sezione 319150.

Definizioni degli oggetti e loro caratteristiche

Il prodotto finale è costituito sia dagli elementi lineari della CTR 10k (in formato *shape file*), selezionati come intersezione con la Banca dati "EFA 2019", che da quelli derivanti dalla fotointerpretazione con digitalizzazione sulle OFC 2019: ciò per avere un quadro il più possibile omogeneo ed accurato sullo sviluppo e distribuzione delle connessioni ecologiche nel territorio della Toscana. Anche laddove i poligoni "EFA" non intersechino alcun elemento della CTR si provvederà a digitalizzare manualmente la polilinea come mezzeria del poligono.

A partire dalla banca dati "EFA" sono selezionati i seguenti poligoni aventi codice e descrizione come riportato in tabella:

COD	DESCRIZ
783	ALBERI IN FILARE
786	FOSSATI E CANALI
788	SIEPI E FASCE ALBERATE
791	FASCE TAMPONE RIPARIALI

Gli oggetti da rappresentare in banca dati, le cui definizioni e specifiche sono riprese e rielaborate da quelle di EFA, sono quelli da 1 a 4; l'oggetto 5, piantata, è stato aggiunto perché specifico di alcune zone della regione. L'oggetto 6 "siepi in ambito urbano – periurbano" non è presente nello strato EFA: è stato aggiunto per rappresentare gli elementi di discontinuità e margina tra le zone urbane e no.

1 - OGGETTO: “SIEPI E FASCE ALBERATE”

Si intendono delle strutture vegetali lineari, regolari od irregolari, costituite prevalentemente da specie arboree e/o arbustive, non coltivate aventi le seguenti caratteristiche dimensionali:

- larghezza minima di 2 metri (valore originale EFA); *dimensione che consente di eliminare oggetti troppo esigui*);
- larghezza massima di 20 metri (valore originale EFA); *dimensione coerente con le specifiche di “bosco” in UCS*);
- lunghezza minima di 25 metri; (valore originale EFA);
- copertura della vegetazione arborea-arbustiva >20%; (valore originale EFA);
- altezza > 1 metro (valore LaMMA); *la valutazione da effettuare per fotointerpretazione è volta ad eliminare siepi di ridotte dimensioni*)

Specifiche per l’editing: lo strato è di tipo lineare. Il disegno dell’elemento andrà interrotto in corrispondenza di interruzioni reali quali: passaggi di strade, acque, canali o fabbricati; non si considerano interruzioni della siepe le porzioni prive di vegetazione arbustiva o arborea aventi una distanza fra loro < 4m (valore LaMMA). Pare infatti più importante considerare la potenziale connessione fra siepi piuttosto che una piccola interruzione.

Rapporti con UCS: un elemento “siepe e fascia arborata” non dovrebbe essere disegnata sopra un poligono strada o area bagnata o fabbricati (codici 1); non dovrebbe, inoltre, essere compresa in un poligono bosco;

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA riporta per questo oggetto il codice EFA: 788;

nella banca data “Siepi” del LaMMA il codice è: 788

Figura 7 Tipico paesaggio “conchiuso” con siepi e fasce arborate

2- OGGETTO: FILARI DI ALBERI (o ALBERI IN FILARE)

Si intendono le formazioni costituite da una singola fila di alberi (*adulti e appartenenti a specie forestali*) con andamento lineare e/o sinuoso caratterizzate dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati aventi:

- diametro della chioma minimo di 4 metri per tutti gli alberi, ridotto ad 1 metro per il pioppo cipressino (“*populus nigra italica*”) e per i cipressi mediterranei (“*cupressus sempervirens*”);
- lunghezza minima di 25 metri (*3 alberi adulti in fila sono già un filare!*).
- altezza > 4 metri; la valutazione, per fotointerpretazione, è volta ad eliminare filari di alberi di esigue dimensioni, perché ad esempio troppo giovani);

Specifiche per l’editing: lo strato è di tipo lineare. Il disegno andrà interrotto in corrispondenza di interruzioni reali quali passaggi di strade, canali o fabbricati; non si considerano interruzioni del filare di alberi le porzioni prive di piante aventi lunghezza < 4 m.

Rapporti con UCS: un elemento “filare di alberi” non può essere disegnata sopra un poligono strade o l’area bagnata (UCS) o con fabbricati (codici 1); non dovrebbe inoltre essere compresa in un poligono bosco;

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA riporta per questo oggetto il codice: 783

nella banca data “Siepi” del LaMMA il codice è: 783

Non fanno parte dei “filari di alberi” i filari di olivi e di altre specie arboree agricole (frutti).

Filari di pioppi nella piana di Lucca

Filari di pioppi e salici nella piana di Lucca

3- OGGETTO: FOSSATI E CANALI

Devono essere considerati i fossati ed i solchi aperti stabili utilizzati a scopo irriguo o con funzione di drenaggio e raccolta delle acque in eccesso e le loro pertinenze cioè le sponde anche vegetate e le scarpate esterne che sostengono gli argini fino ad una larghezza totale di 10 metri:

- larghezza minima di 2 metri (non riportato in EFA); *dimensione che consente di eliminare oggetti troppo esigui*);
- larghezza massima di 10 metri (valore originale EFA); *dimensione coerente con le specifiche UCS*);
- lunghezza minima di 25 metri; (valore originale EFA); *forse si potrebbe anche ridurre a 20 m*;
- copertura della vegetazione arborea-arbustiva >20%; (valore originale EFA);
- altezza > 1 metro (valore LaMMA); *la valutazione da effettuare per fotointerpretazione è volta ad eliminare siepi di ridotte dimensioni*)

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA riporta per questo oggetto il codice: 786

Figura 8 Vegetazione arborea ed arbustiva in prossimità di un corso d'acqua

4- OGGETTO: FASCE TAMPONE RIPARIALI

Formazioni vegetali arbustive, arboree ed erbacee situate tra un terreno seminativo ed un corso d'acqua. Esse possono essere anche soltanto inerbite, quindi il fotointerprete deve estrarre solo quelle che hanno almeno uno sviluppo arbustivo.

- larghezza minima di 1 metri per ogni sponda (come riportato in EFA);
- larghezza massima di 10 metri per ogni sponda (valore originale EFA); *dimensione coerente con le specifiche UCS*);
- lunghezza minima di 25 metri; (non riportato in EFA);
- copertura della vegetazione arborea-arbustiva >20%; (valore originale EFA);
- altezza > 1 metro (valore LaMMA); *la valutazione da effettuare per fotointerpretazione è volta ad eliminare siepi di ridotte dimensioni*)

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA riporta per questo oggetto il codice: 791

Figura 9 Vegetazione ripariale

5- OGGETTO: PIANTATA

Si intende un sistema parcellare complesso a maglia stretta che prevede la coltura della vite maritata ad alberi di acero campestre e olmo a delimitazione dei campi. Oggi ne rimangono solo dei relitti che vedono la presenza di aceri campestri, non più accompagnati dalla vite maritata. Ci si riferisce anche a alberature lungo i fossi di scolo (piantata padana) e alla “alberata” della Piana di Lucca (filari di Pioppi e Salici) che erano storicamente impiegate come corredo vegetazionale dei seminativi in coltura promiscua. Data la specificità e la rarità del caso, non si specificano limiti dimensionali.

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA non riporta questo oggetto; nella banca data “Siepi” del LaMMA il codice è: “piantata”

*Piantata toscana nella pianura di Monte San Savino in
Località Alberoro*

*Relitti di piantata toscana nella pianura di Foiano in
Località Anatraia*

6- OGGETTO: SIEPI IN AMBITO URBANO – PERIURBANO

Nelle situazioni discontinuità fisica e funzionale tra l'ambiente urbano e quello, ad esempio, agricolo, il bordo, la fascia di contatto tra questi due sistemi, spesso è rappresentata da una siepe artificiale oppure una scolina o altri elementi idrografici, ecc. Lo strato informativo UCS (rappresentato in figura con i codici dei poligoni) consente di individuare facilmente queste "strutture di contatto": nella figura si vede una siepe arborea che separa l'area sportiva ed i campi.

Tali formazioni vegetali hanno interesse se sono arbustive e/o arboree; in linea generale sono situate al margine tra la zona urbana ed una agricola (2xx) o boschiva (3xx). Il fotointerprete deve estrarre solo quelle che hanno almeno uno sviluppo arbustivo.

- larghezza minima di 2 metri;
- larghezza massima di 20 metri; *dimensione coerente con le specifiche UCS*);
- lunghezza minima di 25 metri; (non riportato in EFA); *forse si potrebbe anche ridurre a 20 m*;
- altezza > 1 metro (valore LaMMA); *la valutazione da effettuare per fotointerpretazione è volta ad eliminare siepi di ridotte dimensioni*)

La banca dati del REFRESH e delle EFA di AGEA non riporta questo oggetto;

Figura 10 Siepe di separazione tra urbano ed agricolo

Figura 11 Ingrandimento sul filare di Cipressi che delimita l'impianto sportivo

Non sono, invece, utilizzate le entità geometriche corrispondenti ai codici sotto riportati poiché non hanno le caratteristiche e le proprietà definite e richieste per la realizzazione della copertura delle connessioni ecologiche.

<i>COD</i>	<i>DESCRIZ</i>
782	ALBERI ISOLATI
784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI
785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI
787	MURETTI TRADIZIONALI
789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI
790	TERRAZZAMENTI

Dalle prove effettuate abbiamo potuto verificare che i poligoni “EFA” utilizzati permettono di selezionare i seguenti elementi lineari della CTR 10k aventi i codici sotto riportati:

Codici CTR 10K (nuovo impianto, 2010 e 2016)

- **IL_I: Idrografia lineare**
 - 0302 Corso d'acqua non rappresentabile
 - 0303 Scolina canaletta irrigua
- **ML_I: Manufatti lineari**
 - 0103 Sentiero
 - 0501 Muri divisorii
 - 0502 Recinzioni, filo spinato, stacc. cancelli
 - 0504 Muri a secco
 - 0506 Muri di sostegno (testa)
 - 0510 Elemento divisorio generico
 - 0601 Scarpata, calanco (testa)
 - 0603 Argine (testa)
- **VL_I: verde lineare**
 - 0503 Siepi
 - 0701 Limite di coltura

- 0702 Limite di bosco
- 0705 Filare di alberi
- 0706 Filare di vite
- 0707 Filare di olivo
- 0708 Filare di frutteto

In linea di principio le relazioni spaziali tra gli strati “EFA” e CTR sono coerenti e congruenti con i presupposti ecologici e le caratteristiche delle connessioni ecologiche che si intendono individuare. Ad esempio, il fatto che alcuni poligoni “EFA” intersechino elementi lineari della CTR come 0501 (*Muri divisori*), 0502 (*Recinzioni, filo spinato, stacc. cancelli*), 0504 (*Muri a secco*) rappresenta quelle situazioni prima descritte relative alle siepi “Rigenerate” che si sviluppano su una barriera fisica preesistente.

La tabella degli attributi è costituita dai seguenti campi:

- Codice = Attributo della CTR
- Layer = sezione CTR
- Cod = attributo dello strato EFA 2019
- Length = lunghezza della *feature* (in m)

Lo strato Uso e Copertura del Suolo 2019 è utilizzato come “maschera” durante la fase di fotointerpretazione: i poligoni con codici relativi alle aree urbane (1xx) ed ai boschi (31x e 323, 324) sono visibili in modo da meglio identificare gli oggetti CEC.

Dati ausiliari

Poiché le OFC 2019 hanno anche la banda Infrarosso vicino (iR) è possibile calcolare un indice di vegetazione normalizzato (NDVI) come rapporto con la banda del rosso (R): ciò consente di mettere in evidenza la vegetazione fotosinteticamente attiva e, per i nostri scopi, caratterizzare la componente vegetale delle connessioni ecologiche.

Figura 12 Immagine NDVI: in bianco la vegetazione fotosinteticamente attiva

Un altro dato ancillare che abbiamo riscontrato essere molto utile per una corretta identificazione delle connessioni ecologiche è quello derivante dall'archivio delle immagini LIDAR di Regione Toscana. Pur non essendo aggiornato al 2019, consente di individuare lo sviluppo e la struttura della vegetazione che costituisce il network delle connessioni ecologiche: in particolare, allo scopo di non estrarre gli elementi, quali fossi o canali con vegetazione solamente erbacea, la rappresentazione in oggetto permette di riconoscere subito lo sviluppo in altezza della stessa, arboreo e/o arbustivo.

Figura 13 Immagine ricavata dai dati LIDAR; in verde la "maschera" boschiva dell'UCS

Procedura per la realizzazione dello strato

A partire dallo strato EFA 2019 selezioniamo, come abbiamo visto, i poligoni corrispondenti ai codici "ALBERI IN FILARE", "FOSSATI E CANALI", "SIEPI E FASCE ALBERATE" e "FASCE TAMPONE RIPARIALI": "EFA" = "cod" = 783 OR "cod" = 786 OR "cod" = 788 OR "cod" = 791

Gli strati lineari: "IL_I: Idrografia lineare" + "ML_I: Manufatti lineari" + "VL_I: verde lineare" sono uniti per formare uno strato "di lavoro" della CTR; quindi, attraverso procedure di selezione spaziale (*intersect*) sono estratti quegli elementi lineari della CTR che intersecano gli strati EFA prima filtrati. Lo strato informativo ottenuto viene popolato con gli attributi dei codici EFA: attraverso funzioni di *Spatial Join*, comando "Unisci attributi per posizione", abbiamo una tabella dove per ogni elemento geometrico esiste, se presente in origine, il codice della CTR e quello del poligono EFA che lo interseca. In questo modo viene conservata l'informazione originaria; le *feature* aggiunte durante la fotointerpretazione, con gli strumenti di digitalizzazione manuale, avranno un attributo ("00") che ne evidenzia la presenza o no negli strati di

partenza (CTR ed EFA). A titolo di esempio facciamo vedere un caso relativo alle siepi/filare di alberi lungo una strada.

Come si può vedere dalle immagini che seguono, la strada evidenziata (ellisse gialla, Fig. 16), pur avendo nel lato destro una siepe ben sviluppata su una vecchia recinzione, lungo la scolina parallela alla strada, non è presente nell'archivio EFA né in CTR: l'operatore in questo caso digitalizza *ex-novo* una spezzata, secondo quanto si osserva nella foto; questa feature avrà attributi "00" nei campi codici della tabella.

Nel caso del tratto di strada compreso nell'ellisse azzurra (Fig. 17), lo strato EFA contiene dei poligoni ai lati della stessa codificati con codice "788" ("SIEPI E FASCE ALBERATE", di colore viola) ma in CTR non sono presenti elementi geometrici: il fotointerprete digitalizza *ex-novo* una linea con codice CTR "00" e codice EFA quello originario, cioè 788.

Figura 14 Dettaglio

Figura 15 Tipologie

Figura 16 dettaglio

Figura 17 Dettaglio

Figura 18 Dettaglio

Con il comando “Dividi con linee” (in fase di *editing*) gli elementi lineari della CTR sono divisi (“*split*”) nei punti di intersezione, così da avere uno strato topologicamente corretto.

Durante la fotointerpretazione sono eliminate le linee della CTR che sono state erroneamente prese a causa delle procedure di selezione.

PROCEDURA QGIS

Merge degli strati lineari: "IL_I: Idrografia lineare" + "ML_I: Manufatti lineari" + "VL_I: verde lineare" = "merge_ctr_319150"

Selezione elementi CTR con filtro "EFA" = "cod" = 783 OR "cod" = 786 OR "cod" = 788 OR "cod" = 791 = "merge_ctr_319150_sel"

Spatial Join "Unisci attributi per posizione" tra "merge_ctr_319150_sel" e "efa_319150" per attribuire il codice dalla banca dati EFA alle linee CTR = "merge_ctr_319150_sel_sp_jo"

```
{ 'DISCARD_NONMATCHING' : False, 'INPUT' :  
'D:\\03_INVARIANTI\\01_prova\\merge_ctr_319150_sel.shp|layername=merge_ctr_319150_sel', 'JOIN' :  
'D:\\03_INVARIANTI\\01_prova\\efa_319150.shp|layername=efa_319150|subset=\"cod\" = 783 OR \"cod\"  
= 786 OR \"cod\" = 788 OR \"cod\" = 791', 'JOIN_FIELDS' : ['cod'], 'METHOD' : 2, 'OUTPUT' :  
'TEMPORARY_OUTPUT', 'PREDICATE' : [0], 'PREFIX' : '' }
```

Alcuni test per stimare il tempo necessario alla costruzione di uno strato siepi mediante fotointerpretazione

Per testare alcune fasi della procedura di digitalizzazione del nuovo strato “Connessioni ecologiche continue” (CEC) e per stimarne il tempo necessario per realizzarlo, è stato creato un layer della densità delle siepi in Toscana, al fine di applicare il test su aree con differente densità, onde evitare di acquisire informazioni su aree poco rappresentative della realtà regionale. Lo strato densità è stato realizzato a partire dall’attuale strato delle “siepi LaMMA”, mediante il comando *intersect* con un reticolato chilometrico vettoriale a copertura regionale; successivamente sono state sommate le lunghezze delle siepi per ciascun quadrato, ottenendo la densità per kilometro quadrato.

Figura 19 Densità siepi

In figura viene riportata la differente densità delle siepi in Toscana calcolata dall’attuale strato siepi LaMMA (con intensità crescente dal verde al giallo e al rosso); emerge la composizione territorialmente variabile della banca dati di origine nella quale, ricordiamo, erano stati inseriti, oltre alle EFA-AGEA (a copertura omogenea per tutto il territorio rurale regionale), anche lo studio delle Leopoldine (presente solo in Valdichiana), e le siepi identificate nella CTR (che a causa dei diversi impianti e delle diverse norme tecniche risultano significativamente presenti, con lo specifico codice “siepi”, soltanto nelle Province di Grosseto e di Pistoia).

Il test si è svolto in provincia di Firenze, dove sono stati selezionati alcuni quadrati chilometrici aventi differente densità e nei quali è stata realizzata la fotointerpretazione e la digitalizzazione delle siepi,

misurando il tempo impiegato. La digitalizzazione delle siepi, come sopra definite, è avvenuta con elementi lineari ed è stata libera, non catturando esattamente elementi di altre banche dati, ma digitalizzando *ex novo* gli oggetti identificati. La digitalizzazione è stata fatta su foto aeree 2019, utilizzando come strati di supporto lo strato vettoriale <siepi LaMMA> e la CTR; si è inoltre utilizzato lo strato dell'uso del suolo come maschera, secondo la regola che la digitalizzazione delle siepi non doveva essere fatta nei poligoni "bosco" (311-312-313).

Si riportano qui di seguito 3 aree test nelle quali, su foto 2019, è riportata la banca dati <siepi LaMMA> (in verde di origine EFA; in rosso di origine CTR) e la nuova fotointerpretazione libera realizzata (in fucsia).

Sono emerse delle significative differenze; alcuni elementi della banca dati <siepi LaMMA> non sono più presenti mentre altre siepi sono state regolarmente catturate dalla fotointerpretazione ed inserite in banca dati.

In questo primo test sono stati necessari mediamente 8 minuti/kmq per zone a bassa densità, mentre circa 12 minuti/kmq per zone di alta intensità.

Rapporti fra banca dati siepi LaMMA e UCS

Come già evidenziato in precedenza è importante garantire la complementarità fra lo strato UCS e lo strato CEC. Ciò che risulta "bosco" nell'UCS non può essere acquisito come siepe nella banca dati "Connessioni ecologiche continue" (CEC), anche se possono avere uno stesso significato ecologico. Per sottolineare l'importanza della complementarità con l'UCS e valutare l'impatto che ciò può avere nella costruzione del nuovo tematismo, sono state fatte delle statistiche sulle relazioni fra la banca dati UCS e la banca dati delle siepi. Per il foglio 275, preso come esempio ed area test (circa 58.800 ettari), emerge che le siepi lineari derivanti dallo strato "siepi LaMMA" ricadono:

- per il 15% in poligoni “Bosco” (311, 312, 313);
- per il 16% in poligoni “Antropizzato” (1xx), di cui il 50% in Zone residenziali a tessuto discontinuo e Pertinenze abitative e edificato sparso (112 e 1121) e il 36% in Reti stradali (122);
- per il 63% in “Agricolo” (2xx), di cui il 40% in seminativi (210), il 30% in oliveti (223), 14% in sistemi complessi (24x) e 9,6% in vigneti (221).

Proposta di realizzare lo strato siepi mediante una procedura semi automatica

Infine, nel settembre 2021 da parte di Regione Toscana veniva esplicitata la volontà di individuare la migliore metodologia per la mappatura e il monitoraggio di elementi vegetazionali minori che potesse garantire la sostenibilità (tempi/costi) sia della realizzazione del primo impianto che del suo aggiornamento negli anni successivi.

Per questi motivi sono state realizzate le seguenti specifiche e testate alcune procedure in aree campione a livello comunale.

Specifiche per la realizzazione di alcuni strati tematici inerenti ai corridoi ecologici

Nel documento di Regione Toscana del settembre 2021, si parla di “**elementi vegetazionali minori**”, che, oltre ad essere risorsa forestale, possono avere funzione di **connettività ecologica** e costituire elementi caratterizzanti il paesaggio rurale toscano.

Quanto riportato nella proposta progettuale precedentemente esposta, basata prevalentemente su estrazione degli elementi da CTR ed eventuale digitalizzazione manuale laddove non siano presenti, non può essere utilizzato in quanto, utilizzando procedure semiautomatiche che sfruttano la risposta spettrale delle immagini aeree (NDVI) e morfologica/fisica delle scene LIDAR, risulta difficile scendere in categorie specifiche: per tale motivo riteniamo più corretto parlare di “**elementi vegetazionali minori**” o “**connessioni ecologiche continue**” con dimensioni complementari a quanto già previsto per la classe bosco (31x) del UCS (come definito dall’art. 3 della Legge Forestale: estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri).

In pratica, le definizioni di siepi, filari di alberi, piantata, etc. non possono essere qui qualificate; gli oggetti che la procedura semi automatica da noi proposta riesce ad individuare possono essere così definiti:

- **Elementi vegetazionali minori lineari:** elementi vegetati con altezza maggiore ad 1 metro, aventi larghezza ≤ 20 m; esse sono rappresentate da siepi, filari di alberi.
- **Elementi vegetazionali minori a macchia:** elementi vegetati con altezza maggiore ad 1 metro, aventi larghezza > 20 m e area compresa fra 200 mq e 2000 mq; essi sono rappresentati da gruppi di alberi, o di arbusti, boschetti e macchie.

Nella tabella seguente sono riportati i parametri fisici che definiscono le due categorie:

	Strutture Lineari	Strutture non lineari
Larghezza	$\leq 20\text{m}$	$>20\text{m}$
Altezza	$>1\text{m}$	$>1\text{m}$
Area	n/a	$200\text{m}^2 \leq \text{area} \leq 2000\text{m}^2$

In accordo con le specifiche dell'Uso e Copertura del suolo (Decreto_n.18011_del_04-11-2020-Allegato-A), ed allo scopo di avere un rapporto di complementarità tra i due livelli informativi UCS e CEC, le definizioni delle CEC sono realizzate in modo tale che un elemento di esse non possa rientrare nella categoria "bosco" dell'UCS e viceversa.

La sperimentazione per la creazione della banca dati delle Connessioni Ecologiche Continue (CEC) è riferita al 2019, anno di ripresa delle Ortofoto (OFC 2019 – AGEA – RT).

La geometria risultante è di tipo lineare (**poligonale**) ed il formato vettoriale utilizzato è lo *shapefile*.

Gli elementi derivano da procedure semiautomatiche di classificazione di immagini *raster* e successiva vettorializzazione (poligonizzazione); durante queste fasi sono adottati metodi di analisi spaziale quali filtraggio, generalizzazione, *smoothing*, sia sui *raster* che sullo strado vettoriale.

A quest'ultimo strato sono applicati degli indici geometrici per l'identificazione e la classificazione su base morfologica e geometrica dei poligoni.

Il Sistema di Riferimento è EPSG:3003 - Monte Mario / Italy zone 1.

L'estensione corrisponde a quella della Regione Toscana. Nella fase di sperimentazione qui proposta l'estensione è quella della sezione 319160.

Banche dati utilizzate

BD_ORIG	descrizione
BD_EFA	banca dati EFA (Ecological Focus Areas) poligonale; ARTEA
CTR10K	banca dati della CTR 10K, Regione Toscana
CTR2K	banca dati della CTR 2K, Regione Toscana
STU_LEO	banche dati puntuali, lineari e poligonali provenienti da "Studio_Leopoldine"
UCS2019	Banca dati dell'USO E COPERTURA DEL SUOLO anno 2019, poligonale, Regione Toscana
BD_SWF	banca dati SWF (Small Wood Features) poligonale; COPERNICUS
OFC2019	Calcolo del NDVI e ricampionamento ad 1 m di risoluzione
LIDAR	Rilievi Lidar in formato DSM e DTM ad 1 m di risoluzione (anni 2006 – 2010)

Lo strato Uso e Copertura del Suolo 2019 è utilizzato per le analisi spaziali con il costituendo strato siepi (qualificazione degli attributi UCS nei poligoni siepi); inoltre, sono state utilizzate delle "maschere" con i poligoni relativi alle aree urbane (1xx) ed ai boschi (31x e 323, 324).

Al fine di individuare gli elementi semi-naturali come alberi isolati, filari alberati, siepi e boschi che, abbiamo visto, rappresentano le connessioni tra gli elementi semi-naturali o di corridoi ecologici lungo i corsi d'acqua, seguendo la metodologia di *Sheeren* (2009) e *Seung* (2016), si utilizzano le seguenti banche dati:

- LiDAR (*Light Detection and Ranging*)
- NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*)

Le immagini NDVI derivano dal calcolo dell'indice sulle OFC 2019 che contengono le informazioni spettrali (espressi in *Digital Number, DN*) relativi alla banda del Rosso (Red) e dell'Infrarosso Vicino (NIR):

$$NDVI = (NIR - Red) / (NIR + Red)$$

Metodologia

Abbiamo visto che gli elementi di connessione dal punto di vista funzionale sono corridoi ecologici, ma nella struttura sono principalmente alberi, filari di alberi, siepi, boschetti, ossia tutti elementi residuali, che conservano la composizione in specie vegetali della copertura vegetale originaria (bosco, macchia).

Figura 20 Area di studio

Dai dati DSM e DTM del LiDAR per semplice differenza è stato calcolato il *Canopy Height Model (CHM)*: il risultato è un *layer* raffigurante tutti gli oggetti che si trovano sulla superficie topografica, come gli elementi antropici e la vegetazione arborea, la cui altezza è maggiore di 1 m.

Figura 21 CHM

Grazie alle informazioni spettrali sulla vegetazione ricavabili dal calcolo dell'indice NDVI si ottiene un'immagine che individua tutte le formazioni vegetali *fotosinteticamente* attive.

Figura 22 NDVI

Parametri da usare nella procedura per la determinazione degli oggetti siepi e corridoi ecologici

Layer utilizzati	Parametri utilizzati
Chm LIDAR (DSM – DTM)	> 1 metro
Ortofoto (NDVI)	> 160 DN (0.32)

Layer derivati	Procedura	Parametri
“Oggetti in rilievo e vegetati” (Lidar + NDVI)	Merge di poligoni vicini	Distanza < 6 metri

	Eliminazione poligoni piccoli	Dimensioni < 5 pixels
Individuazione poligoni con struttura stretta e allungata	Determinazione "spessore" poligono	Spessore < 20 metri

Utilizzo dell'algoritmo di segmentazione OTB

ORFEO Toolbox Library (OTB) è una libreria ad alte prestazioni per l'elaborazione delle immagini. È prevalentemente utilizzata per l'elaborazione di grandi immagini telerilevate come quelle raccolte da radar, satelliti e fotografie aeree. OTB fornisce strumenti per immagini ottiche e radar (aspetti tridimensionali, segmentazione, classificazione, rilevamento dei cambiamenti, analisi delle tessiture, *pattern matching*, *optic/radar complementarities*). (<https://www.orfeo-toolbox.org/>).

È possibile integrare l'eseguibile, attraverso uno specifico *provider*, nel tool **processing** di QGIS (<https://www.orfeo-toolbox.org/CookBook/QGISInterface.html>).

Figura 23 Interfaccia OTB in QGIS

Figura 24 Risultato della segmentazione e successiva vettorializzazione dello strato Chm+NDVI

Prova sull'area del Comune di Firenze.

La scelta relativa al Comune di Firenze è nata sulla base della disponibilità immediata del dato lidar (volo 2017) e per la verifica dell'applicabilità in ambiente urbano e periurbano.

L'utilizzo delle fotografie aeree del volo AGEA presenta, come noto, una criticità derivata dalla non calibrazione della fotocamera, e soprattutto legata alla fase di mosaicatura e bilanciamento dei colori. Questa elaborazione porta ad un effetto strisciata che si percepisce facilmente osservando il mosaico ottenuto visualizzando a video tutte le ortofoto di una determinata area, che si presenta spesso come una immagine con strisciate con colorazioni spesso in forte contrasto.

Questo tipo di problematica si propaga anche nel calcolo dell'indice NDVI che utilizziamo per l'individuazione della vegetazione attiva, presentando valori dissimili anche all'interno della singola ortofoto. Questo in contrasto con le condizioni vegetative che presumibilmente devono essere simili, rendendo la procedura di utilizzo di una singola soglia di NDVI per la selezione dei pixel vegetati, non perseguibile.

Per superare questo tipo di problematica abbiamo utilizzato una tecnica di *image-merging* che normalmente viene utilizzata per "fondere" i dati di alta risoluzione con immagini a più bassa risoluzione ("*pan sharpening*"). Nel nostro caso abbiamo utilizzato come immagine ad altissima risoluzione indice NDVI calcolato con le bande della fotografia AGEA con risoluzione a terra ridotta ad 1 metro, mentre come immagine a risoluzione inferiore abbiamo utilizzato NDVI calcolato con immagine SENTINEL 2 utilizzando un passaggio primaverile sulla zona di studio (intera area comunale di Firenze) vedi figura seguente. La tecnica utilizzata è stata quella della regressione localizzata che consta di tre fasi:

1. Riduzione con funzioni di *block_mean* immagine ad alta risoluzione per portarla alla stessa risoluzione NDVI S2.
2. Calcolo coefficienti della regressione lineare su finestra mobile 21x21
3. Applicazione dei coefficienti alla immagine NDVI con risoluzione 1 metro per riscalarne localmente i valori a NDVI S2 ($NDVI = NDVI_{foto} \times coeff1 + coeff2$) dove *coeff1* e *coeff2* sono i coefficienti della regressione lineare calcolata per ogni finestra 21x21 sulle immagini NDVI aereo e Sentinel riportate ad uguale risoluzione)

Figura 25 procedura per l'integrazione NDVI Sentinel vs NDVI foto aerea

La procedura utilizzata rende possibile quindi l'utilizzo dell'immagine ad altissima risoluzione NDVI ponendo la soglia unica su tutta l'area di studio.

Nel nostro caso abbiamo utilizzato la soglia $NDVI > 0.32$ per considerare i pixel con vegetazione attiva.

La procedura inoltre utilizza il dato LIDAR congiuntamente all'indice di vegetazione per discriminare i pixel vegetati con altezza rispetto al terreno (altezza dell'oggetto) superiore al valore di 1 metro.

A partire dalle immagini NDVI e Lidar viene elaborata una terza informazione *raster* che classifica i pixel sulla base di $NDVI > 0.32$ e valori di altezza degli oggetti (Chm, derivato da immagini Lidar) superiore ad 1 metro.

Figura 26 Area nel comune di Firenze esterno al perimetro urbano caratterizzata da coltivazioni ad olivo e seminativi

Figura 27 . In verde sono riportati i pixel con NDVI > 0.32 e con altezza superiore ad 1 metro

Seguono operazioni di filtraggio sull'immagine risultato applicando tre filtri consecutivi di "chiusura" seguiti da tre filtri di "apertura" sono stati prima aggregati pixel vegetati con altezza maggiore di 1 metro, distanti tra loro 6 metri e successivamente eliminati aggregazioni isolati di pixel inferiori a 10 pixel di area.

I poligoni delle aree vegetate vengono inoltre classificate sulla base della larghezza delle porzioni che costituiscono il poligono stesso, aggregando le aree con spessore superiore a 30 metri e codificandole, quindi, diversamente dalle altre. In pratica, si ottengono ulteriori poligoni codificati secondo il loro "spessore" rendendo possibile, quindi, l'individuazione e la distinzione dei corridoi vegetati di larghezza inferiore alle dimensioni che viene utilizzata per la discriminazione tra filare di vegetazione e bosco unitamente alla dimensione areale del poligono.

Figura 28 Individuazione dei corridoi con larghezza superiore a 30 metri

Segue poi la sovrapposizione con l'uso del suolo in modo da estrarre l'informazione relativa alla classificazione del singolo pixel.

Le aree così individuate vengono numerate singolarmente, calcolato il perimetro e l'area utili per eventuali ulteriori classificazioni legate alla forma dei poligoni realizzati.

Figura 29 Poligoni classificati secondo i codici dell'uso del suolo di Regione Toscana unitamente all'indicazione dei corridoi con ampiezza superiore a 30 metri

Il data base realizzato consta, quindi, di uno shapefile contenente poligoni derivati dalla procedura descritta con le informazioni per poligono di:

- area
- perimetro
- uso suolo
- larghezza > 30
- altezza media del lidar

Discussione

La procedura consente facilmente l'individuazione di aree vegetate con altezza maggiori alla soglia stabilita dall'utente.

In ambito urbano sono determinate in modo corretto tutte le aree verdi con vegetazione arbustiva ed arborea evidenziando correttamente le alberature stradali e gli arredi verdi urbani. Nelle aree dei parchi (tipo il parco delle Cascine) vengono altresì determinati le singole piante isolate e le radure nelle zone più dense.

Nelle fasce periurbane dove la banca dati del Corine-Land Cover indica codice dell'urbano meno denso e urbano sparso (classe 112 e 1121) vengono evidenziate le aree vegetate. Anche in questo caso il dato risulta corretto e indica bene gli inclusi costituiti da alberature, filari di alberi e siepi utilizzate come limiti fisiografici in genere.

Nelle aree agricole la situazione risulta più complessa e merita un approfondimento specifico.

Nel caso dei seminativi la procedura consente l'individuazione corretta dei corridoi ecologici costituiti appunto da siepi vegetate, alberi isolati, alberature a filari.

Vengono evidenziate molto bene tutte le aree vegetate che si ritrovano lungo i corsi d'acqua che per dimensioni spaziali sia di lunghezza che di larghezza vengono escluse dalla carta tematica dell'uso suolo e che rientrano invece nell'insieme degli elementi dei corridoi ecologici.

Molto problematica risulta la situazione delle colture arboree, dove la procedura evidenzia anche gli elementi vegetati che costituiscono la classe colture arboree come le singole piante degli oliveti dei frutteti e dei filari dei vigneti. Parte di questa problematica è possibile superarla applicando dei filtri di selezione basati sulla codifica dell'uso suolo, escludendo gli oggetti piccoli (presumibilmente costituiti dalle singole piante dei frutteti) e lasciando invece gli aggregati con area maggiore e con forme più allungate utilizzando soglie specifiche del rapporto perimetro verso area dei singoli poligoni.

Non si riscontrano problematiche di rilievo nelle zone a foresta, dove la procedura invece ci consente una verifica sulle "fasce" vegetate considerate già bosco sulla base della dimensione dell'ampiezza della fascia. In questa classe è possibile anche evidenziare e mappare le eventuali "radure" e codificarle sulla base dell'estensione areale.

Valutazione della copertura HRL Small Woody Features (SWF) realizzata nell'ambito del Land Monitoring Service

Si tratta di una copertura vettoriale contenente oggetti poligonali raffiguranti "piccoli" elementi boscati: strutture vegetate lineari come le siepi, i filari di alberi ed i boschetti lungo i bordi dei campi, la vegetazione ripariale e sui cigli stradali. Sono inclusi anche boschetti isolati di alberi e macchie di cespugli.

Sono esclusi gli elementi erbosi (es. capezzagne e cigli dei bordi dei campi), aree bagnate (scoline, corsi d'acqua) od oggetti artificiali (qualsiasi tipo di infrastruttura "grigia" come strade o muri in pietra). Non sono inclusi anche le coltivazioni arboree, vigneti, frutteti ed oliveti.

Elementi inclusi in SWF mapping 2015	Elementi esclusi in SWF mapping 2015
Siepi e arbusti	Muri
Filari di alberi (ad es. lungo i confini dei campi)	Scoline, canali
Boschetti isolati o sparsi	Capezzagne, bordi erbacei
	Confini di campo senza siepi o alberi
	Infrastrutture "grigie" (strade, ecc)
	Piantagioni quali oliveti, vigneti e frutteti

Piccoli elementi esclusi dal layer SWF, come muri in pietra, canali di scolo, margini erbosi e confini dei campi sono importanti e rilevanti piccoli elementi del paesaggio. Sfortunatamente, le attuali immagini satellitari disponibili per produrre i livelli SWF non consentono di mappare questi elementi in modo affidabile. Sono quindi esclusi dal prodotto => alla nostra scala di analisi, invece, riusciamo a prendere alcuni di questi elementi che hanno valore di **"Connessione ecologica"**

Il layer SWF è derivato da procedure semiautomatiche di elaborazione delle immagini, estrazione, classificazione, analisi morfologica e modifica manuale.

Regole cartografiche al fine di avere un database SWF omogeneo:

- Le **strutture lineari** possono contenere parti di elementi più larghe di 30 m se si collegano 2 elementi di dimensioni inferiori a 30 m larghezza, ciascuno più lungo di 50 m, su una distanza inferiore a 50 m - altrimenti ciò comporterebbe piuttosto dei tagli nei poligoni lineari.

- Le **macchie sparse** possono avere una larghezza inferiore a 30 m su una distanza inferiore a 50 m. Non viene applicato un taglio al fine di mantenere la caratteristica generale e naturale della *patch* identificata.
- Gli alberi sono considerati strutture lineari verdi quando lo spazio tra gli stessi è inferiore a 5 m.
- Gli oggetti lineari e a macchia all'interno di una foresta sono esclusi dagli SWF.

Specifiche geometriche del tematismo SWF:

	Strutture Lineari	Strutture a Macchia
Spessore	≤ 30m	n/a
Lunghezza	≥ 50m	n/a
Compattezza	≤ 0.75	> 0.75
Area	n/a	200m ² ≤ area ≤ 5000m ²

La “**Compattezza**” (*Compactness*) di un oggetto può essere misurata utilizzando il test *Polsby-Popper* determinando il punteggio Polsby-Popper (PP): area del poligono moltiplicato 4π diviso il quadrato del perimetro => un cerchio avrà un punteggio di 1 e qualsiasi altra forma geometrica avrà un rapporto più piccolo

cerchio: $(4\pi) * \pi * R^2 / 4\pi^2 R^2 = 1$, dove area = $\pi * R^2$ e perimetro = $2\pi R$

quadrato: $(4\pi) * L^2 / 16L^2 = \pi/4 \approx 0.78$, dove area = L^2 e perimetro = $4L$

Per non “perdere” informazioni utili all’analisi paesaggistica come la connettività “verde” e date le limitazioni delle regole geometriche applicate, è stata aggiunta una classe in più, “Additional Woody Features” (**AWF**).

Questa classe AWF (codice = 3) include gli elementi boscati individuati nella pre-classificazione ma rigettati dalle regole geometriche. Per evitare di reintrodurre tutti gli elementi nel nuovo layer AWF, sono applicate le seguenti regole:

- Elementi (poligoni) che “migliorano” la connettività (es. connessi a un esistente SWF)
- Elementi isolati con area > 1500 m² (**struttura lineare** più larga di 30 m e **macchie** fuori specifica)

Caratteristiche cartografiche

La scala cartografica equivalente è 1:5.000. Gli SWF comprendono elementi vegetati quali siepi lineari e filari di alberi lungo i confini dei campi, vegetazione ripariale e lungo le strade, nonché macchie sparse di alberi e arbusti. I file SWF sono cartografati nelle seguenti categorie:

- **SWF lineare (cod. 1):** rappresentano elementi del paesaggio come siepi o filari di alberi definiti da un criterio di compattezza minore o uguale a 0,75, **fino a 30 m di larghezza e almeno 50 m di lunghezza**. Sono solo distinti come attributi separati nel livello vettoriale.
- **SWF a macchia (cod. 2):** rappresentano aree di macchie isolate e sparse di alberi o arbusti definiti da un criterio di compattezza maggiore di 0,75, **larghezza di almeno 10 m e con un'area maggiore di 200 m² e meno di 5.000 mq**. Sono distinti solo come attributi separati nel livello vettoriale.
- **AWF (cod. 3):** boschetti che non sono né lineari né SWF irregolari, ma che sono collegati a SWF lineari o SWF a macchia e boschetti isolati che non sono SWF lineari né a macchia, ma che presentano area superiore a 1500 m² (caratteristiche lineari più larghe di 30 m e fuori specifica).

Minimum mapping Unit (MMU) No MMU for the linear elements. MMU for Patchy structures of trees and scrub: 200m² (size limit of 5000m²)

Minimum Mapping Length (MML) Linear structures/elements: >= 50 m length. No MML for Patchy structures.

Minimum Mapping Width (MMW) Linear structures/elements: <= 30m (only linear elements > 3m will be validated).

Figura 30 Strato vettoriale SWF

Nella figura sopra sono identificabili le strutture lineari di alberi, siepi, cespugli e arbusti (**verde**), le strutture a macchia di alberi, siepi, arbusti e boschetti (**rosa**) e gli elementi boscosi aggiuntivi (AWF) (**arancione**).

Incrocio con EFA

Per valutare le caratteristiche dello strato SWF è stato fatto con lo strato EFA in formato shapefile con geometria poligonale. Sono selezionati i seguenti elementi:

<i>Cod SWF</i>	<i>Descriz SWF</i>	<i>Cod EFA</i>	<i>Descriz EFA</i>	<i>Area</i>
1	Strutture lineari	782	ALBERI ISOLATI	96
1	Strutture lineari	784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	1464
1	Strutture lineari	785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	30384
1	Strutture lineari	786	FOSSATI E CANALI	6158
1	Strutture lineari	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	216653
1	Strutture lineari	789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	42
1	Strutture lineari	791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	3024

Totale cod. 1 = 850.724

<i>Cod SWF</i>	<i>Descriz SWF</i>	<i>Cod EFA</i>	<i>Descriz EFA</i>	<i>Area</i>
2	Strutture a macchia	785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	8050
2	Strutture a macchia	786	FOSSATI E CANALI	135
2	Strutture a macchia	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	2987

Totale cod. 2 = 58.275

<i>Cod SWF</i>	<i>Descriz SWF</i>	<i>Cod EFA</i>	<i>Descriz EFA</i>	<i>Area</i>
3	Boschetti	782	ALBERI ISOLATI	105
3	Boschetti	784	MACERI, STAGNI E LAGHETTI	141
3	Boschetti	785	GRUPPI DI ALBERI E BOSCHETTI	9599
3	Boschetti	786	FOSSATI E CANALI	371
3	Boschetti	788	SIEPI E FASCE ALBERATE	9747
3	Boschetti	789	MARGINI (BORDI) DEI CAMPI	927
3	Boschetti	791	FASCE TAMPONE RIPARIALI	5

Totale cod. 3 = 582.956

Incrocio con CTR

Dall'incrocio tra lo strato SWF e la CTR 10k in formato shapefile con geometria lineare sono selezionati i seguenti elementi:

Codici CTR 10K (nuovo impianto, 2010 e 2016)

- **IL_I: Idrografia lineare**
 - 0302 Corso d'acqua non rappresentabile
 - 0303 Scolina canaletta irrigua
 - 0321
- **ML_I: Manufatti lineari**
 - 0103 Sentiero
 - 0501 Muri divisori
 - 0502 Recinzioni, filo spinato, stacc. cancelli
 - 0504 Muri a secco
 - 0506 Muri di sostegno (testa)
- **VL_I: verde lineare**
 - 0503 Siepi
 - 0701 Limite di coltura
 - 0702 Limite di bosco
 - 0705 Filare di alberi

Analisi della copertura HRL Small Woody Features (SWF) in relazione alla BD UDS LaMMA in Toscana

Il dato Copernicus Small Woody Features (SWF) in formato vector è stato acquisito nel nostro sistema ed analizzato in riferimento alla copertura UDS 2018. L'operazione è stata preceduta da operazioni di *clipping*, *merging* e *intersecting*.

Il risultato è una banca dati di estensione regionale avente come oggetto i poligoni delle SWF, secondo i tre codici) con l'informazione dell'uso del suolo della Banca dati regionale di uso del suolo (2018).

La superficie complessiva delle SWF identificate in Toscana ammonta a **45.541 ettari** di cui 30.468 ettari (67%) di classe 1 (**SWF lineare**), 1.472 (3%) di classe 2 (**SWF a macchia**) e 13.601 ettari (30%) di classe 3 (Additional Woody Features).

Figura 31 Grafico 1

La ripartizione delle SWF per provincia evidenzia delle differenze in termini assoluti legate alle dimensioni dei territori provinciali e alla distribuzione in essi dei diversi tipi di uso del suolo.

Figura 32 Grafico 2

Analizzando la ripartizione percentuale di ciascuna singola classe di SWF per ogni provincia, emerge che a Prato la classe SWF 1 (lineari) è maggiormente rappresentata, percentualmente (82%), mentre Siena (61%), Pistoia e Pisa (63% e 64% rispettivamente) sono le province con valori minori. Il dato per la classe 2 (a macchia) oscilla per tutte le provincie fra il 3% e il 4%.

L'intersezione delle SWF con l'uso del suolo ha fornito le seguenti indicazioni:

A livello regionale, le SWF identificano oggetti che nella banca dati di uso del suolo ricadono prevalentemente nei boschi e nelle aree naturali (codici UDS 3xx) (44%), nelle aree agricole (codici UDS 2xx) (39%) e nelle aree antropizzate (codici UDS 1xx) (15%).

Nelle **aree antropizzate (codici UDS 1xx)** le SWF sono prevalentemente di tipo lineare (cod.1) (82%) mentre quelle di tipo AWF (cod.3) rappresentano il 14%.

Tabella 1. Aree antropizzate. Superfici in ettari delle Small Woody Features (SWF) per classe di uso del suolo.

Cod UDS	descrizione	Classe SWF			tot	Perc sul totale
		1	2	3		
111	Zone residenziali a tessuto continuo	246,3	12,8	15,4	274,6	4%
112	Zone residenziali a tessuto discontinuo	1636,4	75,3	201,5	1913,2	28%
1121	Pertinenza abitativa, edificato sparso	1356,5	62,6	162,2	1581,3	23%
121	Aree industriali, commerciali e servizi pubblici e privati	347,4	16,5	43,6	407,5	6%
1211	Depuratori	10,8	0,4	2,0	13,2	0%
1212	Impianto fotovoltaico	2,9	0,1	0,1	3,1	0%
122	Reti stradali, ferroviarie ed infrastrutture tecniche	950,0	29,8	130,9	1110,7	16%
1221	Strade in aree boscate	39,2	2,2	23,8	65,1	1%
123	Aree portuali	0,4	0,1	0,1	0,7	0%
124	Aeroporti	3,5	0,1	0,4	3,9	0%
131	Aree estrattive	145,3	5,8	84,9	236,0	3%
132	Discariche, depositi di rottami	9,3	0,2	1,5	10,9	0%
133	Cantieri, edifici in costruzione	38,4	2,0	6,8	47,2	1%
141	Aree verdi urbane	536,3	26,8	248,4	811,5	12%
1411	Cimitero	9,8	0,8	1,2	11,8	0%
142	Aree ricreative e sportive	294,2	13,0	60,8	368,0	5%
		5626,6	248,5	983,6	6858,7	100%
		82%	4%	14%	100%	

Analizzando le singole classi di uso del suolo, è utile sottolineare che per le aree antropizzate circa il 50% delle SWF rientra nelle Zone residenziali a tessuto discontinuo (Codice 112) e nelle Pertinenze abitative, edificato sparso (codice 1121); molto significativo (16%) il dato delle SWF intercettate sulle reti stradali e ferroviarie (che però è da considerare un "errore" perché le SWF intercettano la vegetazione che si

sovrappone agli oggetti “strada” o “ferrovia”); anche per le aree verdi urbane (12%), nelle quali gli elementi lineari (classe SWF 1) sono il 66% e i boschetti (classe SWF 3) sono il 33%, il dato è coerente con la banca dati UDS; la copertura delle SWF non apporterebbe alcun miglioramento.

Quindi per le aree antropizzate le SWF che potrebbero apportare un’informazione attendibile e che potrebbero avere una certa utilità per integrare o qualificare la banca dati di uso del suolo, potrebbero assommare complessivamente a circa 4. 000 ettari (relativamente alle classi 111, 112, 1121, 121.

Per quanto riguarda le **aree agricole (codice UDS 2xx)** le SWF lineari (cod.1) rappresentano il 77% mentre i boschetti (cod. 3) il 20%.

Tabella 2. Aree agricole. Superfici in ettari delle Small Woody Features (SWF) per classe di uso del suolo.

Cod UDS	descrizione	Classe SWF				tot	Perc sul totale
		1	2	3			
210	Seminativi irrigui e non irrigui	8625	310	1676	10611	59%	
2101	Serre	10	0	2	12	0%	
2102	Vivai	182	10	67	259	1%	
213	Risaie	3	0	0	4	0%	
221	Vigneti	522	18	127	667	4%	
222	Frutteti	134	7	83	224	1%	
2221	Arboricoltura	267	16	430	713	4%	
223	Oliveti	1398	50	383	1831	10%	
231	Prati stabili	714	35	224	973	5%	
241	Colture temporanee associate a colture permanenti	546	19	112	677	4%	
242	Sistemi colturali e particellari complessi	729	32	128	889	5%	
243	Colture agrarie con presenza di spazi naturali importanti	631	27	267	926	5%	
244	Aree agroforestali	105	7	21	132	1%	
		13868	531	3520	17919	100%	
		77%	3%	20%	100%		

Nelle aree agricole circa il 60% delle SWF ricadono nei seminativi, con una percentuale di elementi lineari (classe SWF 1) pari al 81% e una percentuale di boschetti (classe SWF 3) pari al 16%. Questo è il dato più importante e più attendibile delle SWF delle aree agricole, sia in termini quantitativi (10.600 ha), sia per attendibilità che per il significato ecologico che assume nel territorio rurale.

Significative sono anche le percentuali di intercettazione per i sistemi complessi (Codici UDS 24x) che tutte assieme coprono il 15%. Anche questo è un dato attendibile e coerente con l'UDS in quanto in queste classi di uso del suolo la presenza di vegetazione arborea e arbustiva è altamente presente.

Il dato sugli oliveti (10%), lascia qualche perplessità; pur essendo una classe molto eterogenea su scala regionale e che può contenere al suo interno delle aree parzialmente incolte, abbandonate o ubicate ai margini di zone semi naturali, si ritiene poco probabile una così alta presenza di boschetti o di elementi lineari al loro interno e viceversa si ritiene assai complessa la procedura di individuazione di elementi lineari o di boschetti all'interno di tali classi.

Riportiamo qui di seguito alcuni esempi di SWF che risultano oliveti nel UDS e che dimostrano le perplessità esposte.

Figura 33 Esempi di SWF classificate, anche in parte, come oliveto nella UDS

Le considerazioni fatte per gli oliveti sono valide anche per i vigneti, i frutteti e per l'arboricoltura, che complessivamente valgono il 9%. Per i vigneti riportiamo alcuni esempi; i poligoni evidenziati fanno parte delle SWF e sono qualificati come vigneti nell'uso del suolo.

Figura 34 Esempi di SWF classificate nella UDS, anche in parte, come vigneto

Gli esempi sopra riportati testimoniano, a nostro parere di una bassa attendibilità nel processo di identificazione delle SWF in ambienti rappresentati da colture arboree; certamente anche molti sottoprodotti dell'intersezione (*slave polygons*) rientrano in questi conteggi.

In sintesi, per le aree agricole, le SWF che potrebbero apportare un'informazione attendibile e che potrebbero avere una certa utilità per integrare o qualificare la banca dati di uso del suolo, sono comunque considerevoli e potrebbero assommare complessivamente a circa 14.000 ettari.

Per quanto riguarda i **territori boscati e le aree naturali** le SWF lineari rappresentano il 53% mentre i boschetti sono il 44%.

Tabella 3. Boschi e aree naturali. Superfici in ettari delle Small Woody Features (SWF) per classe di uso del suolo.

Cod UDS	descrizione	Classe SWF			tot	Perc sul totale
		1	2	3		
311	Boschi di latifoglie	5153	394	5601	11148	56%
312	Boschi di conifere	164	12	251	427	2%
313	Boschi misti di conifere e latifoglie	198	15	214	427	2%
321	Pascoli naturali e praterie	159	5	30	193	1%
322	Brughiere e cespuglieti	17	1	16	34	0%
323	Vegetazione sclerofilla	204	14	418	635	3%
324	Vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione	4351	219	2055	6625	33%
331	Spiagge, dune e sabbie	32	1	12	46	0%
332	Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti	89	2	58	149	1%
333	Vegetazione rada	71	4	30	104	1%
3331	Cesse parafuoco	0	0	0	0	0%
334	Aree percorse da incendi	6	0	2	8	0%
		1044	668	8686	19797	
		53%	3%	44%	100%	

Le SWF che ricadono nella classe bosco (Codici UDS 31x) e che rappresentano 11.148 ettari (56% del totale), possono essere considerati dei poligoni esattamente coerenti con lo strato UDS. Significative, in termini areali, sono anche le SWF che ricadono nel codice 324, classe molto eterogenea nel contesto regionale, all'interno

della quale sono stati individuati 6.625 ettari di SWF. Nella classe 324 vengono intercettate come SWF anche la vegetazione ripariale lungo i fossi e la vegetazione lungo le strade. In linea di massima possiamo affermare che l'intercettazione di queste features mediante la banca dati SWF, non apporterebbe alcun miglioramento alla definizione della banca dati UDS in quanto coerente con quanto già in essa presente.

La sola classe che potrebbe essere oggetto di revisione è la 322 dei pascoli naturali, all'interno della quale è normale attendersi elementi lineari boscati o boschetti.

Bibliografia

CAPORALI, F., 1991 *Ecologia per l'agricoltura*, UTET Libreria, Milano

FARINA, A., 1993 *L'ecologia dei sistemi ambientali*, CLEUP Editrice, Padova

FARINA, A., 1995 *Ecotoni – Patterns e processi ai margini*, CLEUP Editrice, Padova

PIGNATTI, S., 1994 *Ecologia del paesaggio*, UTET, Torino

CLC2006, 2006 *CORINE Land Cover*, Technical Guideline, European Environment Agency

SEUNG, G. J. et al, 2016 *Mapping riparian habitat using a combination of remote sensing techniques*, International Journal of Remote Sensing, 37:5, 1069-1088, DOI: 10.1080/01431161.2016.1142685